

SARATON KASALLIKLARINI AQSH DAGI XOLATI

F.E.Madolimov

ADU doktoranti

Annotasiya. Xozirgi davrda saraton kasaligi butun dunyo bo`ylab keng foizlarda o`sb bormoqda. AQSH davlatida yildan yilga 0,2% larda osib bormoqda.

Kalit so'zlar. O'lim tendentsiyalari, xavf omillari, oldini olish, alomatlar va alomatlar, davolash, omon qolish, kasallanish tendentsiyalari, o'lim tendentsiyalari.

Annotation. At present, cancer is growing in large percentages all over the world. In the USA, it is increasing by 0.2% from year to year.

Key words. Mortality trends, Risk factors, Prevention, Signs and symptoms, Treatment, Survival, Incidence trends, Mortality trends.

Аннотация. В настоящее время рак растет в больших процентах во всем мире. В США он увеличивается на 0,2% из года в год.

Ключевые слова. Тенденции смертности, Факторы риска, Профилактика, Признаки и симптомы, Лечение, Выживание, Тенденции заболеваемости, Тенденции смертности.

Yangi holatlar va o'limlar: 2020 yilda taxminan 21,750 ta yangi tuxumdon saratoni holatlari AQShda tashxis qilinadi va 13940 ayol kasallikdan vafot etadi. Ko'pchilik (90%) hollarda epitelial tuxumdon saratoni, aksariyati yuqori darajadagi seroz o'smalar bo'lib, ularda mavjud eng kam o'rnatilgan xavf omillari va eng yomon prognoz. Kasallik tendentsiyalari: tuxumdon saratoni bilan kasallanish darajasi 1980-yillarning o'rtalaridan boshlab pasayib, yiliga 1,6% ga kamaydi 2007-2016 yillar. O'lim tendentsiyalari: tuxumdon saratoni o'lim darajasi bor 2000-yillarning boshidan boshlab pasayib, boshiga 2,3% ga kamaydi 2008-2017 yillar. Xavf omillari: dan tashqari eng muhim xavf omili yoshi - ko'krak yoki tuxumdon saratonining kuchli oila tarixi. Muayyan irsiy mutatsiyaga ega bo'lgan ayollar .

saratoni uchun skrining testi, ammo klinik sinovlar samarali strategiyalarni aniqlash ishlari olib borilmoqda. Ayollar kim yuqori xavf ostida yoki alomatlari bor a taklif qilinishi mumkin transvaginal bilan birgalikda tos a'zolarini to'liq tekshirish ultratovush va CA125 o'simta belgisi uchun qon testi, garchi bu strategiya samarali ekanligi isbotlanmagan tuxumdon saratoni

o'limini kamaytirishda va bog'liq noto'g'ri-musbat tashxislar tufayli jiddiy zararlar bilan.

Davolash: Davolash jarrohlik va tez-tez o'z ichiga oladi kimyoterapiya va maqsadli terapiya. Odatda jarrohlik tuxumdonlar va fallop naychalarini olib tashlashni o'z ichiga oladi (ikki tomonlama salpingo-ooforektomiya), bachadon (gisterektomiya) va omentum (yog 'to'qimasi birlashtirilgan). qorin bo'shlig'idagi ba'zi organlarga), bilan birga qorin pardaning biopsiyalari (qorin bo'shlig'i shilliq qavati). bo'shliq). Qo'shimcha qorin bo'shlig'i organlarini olib tashlash mumkin kasallik rivojlangan ayollar, holbuki faqat jalb qilingan tuxumdon va fallop naychalari yoshroqda olib tashlanishi mumkin istagan juda erta bosqichdagi o'smalari bo'lgan ayollar unumdorlikni saqlash. Jarrohlikning maqsadlari sifatida olib tashlashdir o'simtaning iloji boricha ko'p qismi, bu parchalanish deb ataladi; va saratonni aniq bosqichma-bosqich.

Ba'zi ayollar bilan rivojlangan kasalliklar kimyoterapiya uchun nomzodlardir to'g'ridan-to'g'ri qorin bo'shlig'iga kiritiladi (intraperitoneal). Maqsadli dorilar ba'zan boshqasidan keyin qo'llanilishi mumkin ilg'or saraton o'sishini sekinlashtirish uchun davolash yoki saratonni oldini olish uchun parvarishlash davolash kimyoterapiyadan keyin takrorlanadi. Omon qolish: tuxumdonlar uchun 5 yillik nisbiy omon qolish darajasi saraton atigi 49% ni tashkil qiladi, asosan, kamida yarmi bemorlarga uzoq bosqichli kasallik tashxisi qo'yiladi. Uchun 19% ayollarda mahalliy kasallik tashxisi qo'yilgan 5 yillik omon qolish darajasi 93% (8-jadval). Besh yillik omon qolish 65 yoshgacha bo'lgan ayollarda (61%) deyarli ikki baravar yuqori 65 va undan katta yoshdagilar (33%). Oshqozon osti bezi Yangi holatlar va o'lim holatlari: 2022 yilda taxminan 62,210 ta yangi oshqozon osti bezi saratoni holatlari AQShda tashxis qilinadi va 49 830 kishi kasallikdan vafot etadi (1-jadval).

Ko'proq 90% dan ko'prog'i ekzokrin to'qimalarda rivojlanadi oshqozon osti bezi, bu ovqatni hazm qilish uchun fermentlarni ishlab chiqaradi. Kamroq umumiy endokrin o'smalar, odatda deb ataladi oshqozon osti bezi neyroendokrin o'smalari (NETs), rivojlanadi gormon ishlab chiqaruvchi hujayralar va yoshroq o'rtacha yoshga ega tashxis va yaxshi prognozda. Insidans tendentsiyalari: oshqozon osti bezi bilan kasallanish darajasi saraton 2000 yildan beri yiliga taxminan 1% ga o'sdi. O'lim tendentsiyalari: oshqozon osti bezi saratoni uchun o'lim darajasi yildan beri bir oz o'sdi (yiliga 0,2% ga). O'lim tendentsiyalari: qalqonsimon bez saratoni uchun o'lim darajasi 2008 yildan 2017 yilgacha (yiliga 0,6%) bir oz oshdi, lekin so'nggi yillarda barqarorlashgan ko'rinadi.

Qalqonsimon bez saratoni uchun xavf omillariayol bo'lish, anamnezda bo'qoq (qalqonsimon bezning kattalashishi) yoki qalqonsimon nodullar, qalqonsimon bez saratonining oila tarixi; hayotning boshida radiatsiya ta'siri (masalan, saraton paytida). davolash), ortiqcha tana vazni va ma'lum bir noyob genetic sindromlar, masalan, oilaviy adenomatoz polipoz .Gendagi mutatsiyaga ijobiy javob beradigan odamlar RET deb ataladi, bu qalqonsimon bezning irsiy shaklini keltirib chiqaradi saraton (oilaviy medullar qalqonsimon karsinoma), pasaytirishi mumkin ularning qalqonsimon bezga ega bo'lishi orqali kasallikni rivojlanish xavfi saraton rivojlanishidan oldin jarrohlik yo'li bilan olib tashlangan bez. Belgilari va alomatlari: eng ko'p uchraydigan alomat qalqonsimon bez saratoni a tomonidan seziladigan bo'ynidagi bo'lakdir bemor yoki imtihon paytida klinisyen tomonidan his qilingan. Boshqa alomatlar orasida bo'ynidagi siqilish yoki to'liq tuyg'u, nafas olish yoki yutish qiyinlishuvi, xirillash, shishgan limfa tugunlari va tomoq yoki bo'yin og'rig'i bo'lmaydi Yo'qol. Ko'pgina qalqonsimon bez saratoni tasodifan tashxis qilinadi alomatlarsiz odamlarda, chunki anormallik boshqa sababga ko'ra amalga oshirilgan tasvirlash testida ko'rilgan

Davolash: Qalqonsimon bez saratonining aksariyati yuqori darajada davolanadi, ammo taxminan 5% (medullar va anaplastik qalqonsimon saraton). ko'proq tajovuzkor va boshqa organlarga tarqalish ehtimoli ko'proq.Davolash bemorning yoshiga, o'simta hajmiga va hujayraga bog'liqkasallikning turi va darajasi. Davolashning birinchi variantiOdatda qalqonsimon bezni qisman yoki to'liq olib tashlash uchun jarrohlik bez

(tiroidektomiya) va ba'zan yaqin limfatugunlar. Keyin radioaktiv yod (I-131) bilan davolash to'liq tiroidektomiya (qolgan qalqonsimon bezni yo'q qilish uchun).to'qima) katta o'smalar uchun tavsiya etilishi mumkin yoki qachon saraton qalqonsimon bezdan tashqariga tarqaldi. Qalqonsimon bez gormoni Tiroidektomiyadan keyin almashtirish terapiyasi buyuriladi odatda qalqonsimon bez tomonidan ishlab chiqarilgan gormonlarni almashtirish va gipofiz bezining qalqonsimon bezni ogohlantiruvchi gormon ishlab chiqarishiga yo'l qo'ymaslik, buning ehtimolini kamaytirish.takrorlanish. Ba'zi rivojlangan qalqonsimon saraton turlari uchun, tirozin kinaz inhibitörleri deb nomlanuvchi maqsadli dorilar mumkino'simta o'sishini kamaytirish yoki sekinlashtirish uchun ishlatiladi. Omon qolish: 5 yillik nisbiy omon qolish darajasi asosan 98% ni tashkil qiladi chunki holatlarning uchdan ikki qismi mahalliy darajada tashxislanadi bosqich, balki davolanish odatda muvaffaqiyatli bo'lgani uchun ham; Bemorlarning 56% uzoq bosqichli kasallik tashxisi qo'yilgan kamida besh yil yashang

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lui B, Zhu L, Zou J, et al. Updated methodology for projecting US and state-level cancer counts for the current calendar year: Part I: Spatiotemporal small area modeling for cancer incidence. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 2021; published online June 22. B. Miller KD, Siegel RL, Lui B, et al. Updated methodology for projecting US and state-level cancer counts for the current calendar year: Part II: Evaluation of temporal projection methods for incidence and mortality. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 2021; published online August 17. 76 *Cancer Facts & Figures 2022 C.*
2. Sherman R, Firth R, Charlton M, et al. (eds). *Cancer in North America: 2014-2018. Volume Two: Registry-specific Cancer Incidence in the United States and Canada.* Springfield, IL: North American Association of Central Cancer Registries, Inc. June 2021. Available at <https://www.naaccr.org/wp-content/uploads/2021/06/CiNA.2014-2018.v2.incidence-2.pdf>.
3. SEER*Explorer: An interactive website for SEER cancer statistics [Internet]. Surveillance Research Program, National Cancer Institute. [Cited 2021 April 15].